

РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Дадаханов Аброр Нематович

Старший преподаватель кафедры Языков,
точных и прикладных наук ТМС

Моб.: +99890 943 67 97

Почта: dadaxanovabror@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18775418>

Аннотация

В статье анализируются социально-педагогические условия формирования гендерной культуры среди молодёжи. Раскрывается поэтапность становления гендерных представлений в системе «семья — школа — педагог», рассматриваются причины устойчивости гендерных стереотипов и их влияние на личностное развитие подростков. Обосновывается роль образовательной среды как пространства коррекции гендерных установок и значение гендерной компетентности педагога. Предложены практические рекомендации для образовательных учреждений.

Ключевые слова: гендерная культура; гендерное равенство; гендерные стереотипы; гендерная компетентность педагога; подростковый возраст; образовательная среда; семья; воспитание.

Annotation

The article analyzes socio-pedagogical conditions for the development of gender culture among youth. It reveals the step-by-step formation of gender perceptions within the system "family — school — teacher," examines the causes of persistent gender stereotypes and their influence on adolescent development, and substantiates the role of the educational environment and teacher gender competence. Practical recommendations are proposed.

Keywords: gender culture, gender equality, gender stereotypes, teacher competence, adolescence, educational environment, family, upbringing.

Annotatsiya

Maqolada yoshlar orasida gender madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik shartlari tahlil qilinadi. Gender tasavvurlarining "oila — maktab — pedagog" tizimida bosqichma-bosqich shakllanishi, stereotiplarning barqarorligi va ularning o'smir shaxsiga ta'siri yoritiladi. Ta'lim muhitining bu qarashlarni tuzatishdagi o'rni asoslanadi hamda amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: gender madaniyati; gender tengligi; gender stereotiplari; pedagog kompetentligi; o'smirlik davri; oila; ta'lim muhiti; tarbiya.

Формирование гендерной культуры молодёжи является важным направлением современной педагогики, поскольку именно в подростковом возрасте закладываются устойчивые представления о социальных ролях мужчин и женщин. Гендерная культура рассматривается как совокупность ценностных установок, норм поведения и моделей взаимодействия, основанных на признании личности вне зависимости от её половой принадлежности. Данный процесс начинается в семье и получает дальнейшее развитие в образовательной среде [1].

Семья выступает первичным институтом социализации, где ребёнок усваивает модели мужского и женского поведения, наблюдает распределение обязанностей и

способы взаимодействия между взрослыми. Если семейная модель основана на жёстком разделении качеств по половому признаку, у ребёнка формируется ограниченное восприятие собственных возможностей и возможностей окружающих [2]. Подобные установки закрепляются и переносятся в образовательную среду.

Подростковый возраст является критическим периодом закрепления гендерных установок. В это время формируется самооценка, происходит осознание собственной социальной роли, выстраиваются отношения с противоположным полом. Исследования подтверждают, что взгляды, сформированные в подростковом возрасте, отличаются высокой устойчивостью и оказывают влияние на дальнейшее социальное поведение человека [1].

Образовательная среда обладает значительным потенциалом для коррекции гендерных представлений, усвоенных в семье. В школе и вузе создаются условия для равного участия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, формируется культура сотрудничества и взаимного уважения. Однако педагогическая практика показывает, что нередко допускаются гендерные педагогические ошибки, выражающиеся в различиях требований, ожиданий и оценок в зависимости от пола учащихся [3].

Ключевым условием формирования гендерной культуры является гендерная компетентность педагога. Она предполагает знание принципов гендерного подхода, умение организовать учебный процесс без предвзятых ожиданий и формировать культуру уважительного общения. Недостаточная гендерная грамотность педагогов снижает воспитательный потенциал образовательной среды.

На основе анализа педагогических и психологических исследований можно выделить признаки сформированной гендерной культуры у молодёжи: уважительное взаимодействие между юношами и девушками, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству, отсутствие гендерных предубеждений, признание ценности личности вне зависимости от пола, сформированность нравственных качеств — ответственности, честности, доверия и уважения [4].

Гендерная культура молодёжи формируется в результате поэтапного социально-педагогического воздействия. Решающую роль в этом процессе играет образовательная среда и гендерная компетентность педагога. Социальная оценка личности должна строиться на её способностях и личностных качествах, а не на половой принадлежности.

References:

1. Bayjonov F.B. Stages of formation of gender culture in youth // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2021.
2. Авлоний А. Гулистон ёхуд ахлоқ. – Ташкент, 1993.
3. Мусурманова А. Умумий педагогика. – Ташкент, 2019.
4. Шоумаров Г.Б., Хайдаров И.О. Оила психологияси. – Ташкент, 2010.